

VENERE, AMORE E UN SATIRO

BORDONE PARIS

(Treviso 1500 - Venezia 1571)

INVENTARIO: 119

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Non sono note le vicende di ingresso nella collezione Borghese, nella quale è citato tuttavia già nel 1650 (Manilli) come “La Venere colca, che ha in piedi Cupido, e un Satiro” di Paris Bordone. Questa attribuzione, confermata dall’inventario del 1693 (Della Pergola, 1964), si perde tuttavia nelle successive testimonianze – nel catalogo del 1790 circa è Tiziano, e per l’inventario fidecommissario del 1833 è scuola di Tiziano – mentre la critica di fine Ottocento lo ritiene un prodotto di mediocre valore: una brutta copia da Paris Bordon (Morelli), ricondotto al maestro da Venturi, che vi vide un’opera originale se non di buona maniera, seguito in ciò da Aldo De Rinaldis (1935).

Gli studi più recenti lo ritengono concordemente opera autografa del pittore trevigiano, collocabile in una fase tarda della sua produzione, e dunque tra la fine del sesto e la prima metà del settimo decennio del Cinquecento.

Adagiata su un drappo rosso che parzialmente le copre il braccio sinistro e la coscia destra, una figura femminile giace nuda e addormentata, con il gomito appoggiato a terra, le gote rosse e una ciocca di capelli sensualmente ricadente sulla spalla. Dietro di lei, contro una quinta arborea e verso il centro della composizione, si staglia la figura di un satiro che si protende verso un albero a raccogliere un pomo. Sulla destra, un Cupido di cui si intravede solo un’ala solleva da terra l’estremità del telo con il quale si copre il capo. Sullo sfondo, a destra, il paesaggio si apre contro un cielo di tramonto.

Il dipinto è una rielaborazione di temi e tipologie molto frequentate in ambito veneto a partire dall’indiscusso prototipo della *Venere di Dresda*, riproposto in infinite varianti e repliche, di diversa fattura e qualità, di bottega o di celebrata autografia, disponibili in gran numero per un mercato avido di questo tipo di produzione. Del nostro dipinto è nota una variante, precedente e più raffinata, conservata presso la Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, segnalata a suo tempo da Suida, in cui è assente il satiro e la donna si caratterizza indubbiamente come Venere: le rose sparse sul drappo rosso, che si adagia e intreccia a sua volta su uno bianco; la faretra di Cupido appesa al tronco alle sue spalle. Ancora a una variante della nota tipologia potrebbe essere riferita la citazione vasariana, che ricorda una “Venere con Cupido che dormono custoditi

da un servo" realizzata "per la duchessa di Savoia", Margherita di Valois (Vasari; Manfredini): la notizia sembra tuttavia difficile da riferirsi al nostro esemplare (Simone), dove comunque, e al netto delle possibili imprecisioni, Cupido non è dormiente, non compare un servo ma un satiro, non torna soprattutto l'attestazione di grande qualità del "bellissimo quadro" e dei personaggi rappresentati, "tanto ben fatti che non si possono lodare a bastanza" (Vasari).

Il tema rappresentato è quello della ninfa, o Venere dormiente, secondo un modello classico che si vuole far risalire a un bassorilievo antico destinato ad ornare una fontana, e riproposto nella nota illustrazione dedicata a Venere genitrice di tutte le cose, PANTON TOKADI, dell'*Hypnerotomachia Poliphili* di Francesco Colonna (1499) (Simone), in cui un satiro adulto alla presenza di due più piccoli, scopre una Venere, nuda, distesa, coperta solo da un lembo del drappo su cui è adagiata durante il suo sonno.

Non è un caso che, stante il tema, il nostro dipinto figuri in quelle stanze delle residenze Borghese dedicate a Venere, insieme a dipinti congruenti per soggetto: nel 1650 Manilli lo ricorda nella stanza dell'Ermafrodito della villa fuori porta Pinciana (attuali sale XVI, XVII e XVIII, allora unico ambiente) insieme al "quadro di Venere, con Amore innanzi, e con un Satiro dalla banda di dietro" (inv. 124); nel 1693 è registrato come con una "Donna che dorme et un Amorino gli porta via la coperta con un Satiro del n. 422 cornice dorata del Paris bordona" nella sesta stanza del palazzo di Ripetta (Della Pergola, 1964). In questo stesso ambiente, che nel corso del Settecento sarà chiamato "stanza delle Veneri", lo ricordano infatti il catalogo della quadreria databile circa al 1790 come "Venere che dorme Amore e Satiro che scherzano, Tiziano" (De Rinaldis, 1937), e l'inventario fidecommissario del 1833.

I personaggi del dipinto sono stati anche identificati come Giove e Antiope, richiamando dunque un soggetto mitologico di vocazione bucolico-pastorale pure ampiamente frequentato, secondo il quale la ninfa viene sedotta da Giove in sembianze di satiro (Bailo - Biscaro). Permane tuttavia la tendenza a vedere nella nuda una delle accezioni iconografiche (e di significato) di Venere, per la presenza di Cupido e per la mela colta dal satiro, che rimanda al Giudizio di Paride, ma anche forse al nome del pittore (Mariani Canova, 1984).

Nel corso del tempo il dipinto ha subito interventi di una certa consistenza, che ne hanno alterato forse la qualità, sicuramente le dimensioni.

Le foto più antiche, databili entro la fine degli anni Venti, restituiscono l'immagine di una tela più ampia rispetto allo stato attuale, rivelando la presenza di una striscia aggiuntiva in alto, con la quinta di alberi a sinistra, e una porzione di cielo più ampia a destra, marcata da una linea orizzontale ben visibile a indicare la cucitura tra due pezze di tela.

Si tratta con ogni probabilità di un'aggiunta - magari a fronte di una sopravvenuta necessità di allestimento, realizzata in un momento imprecisato, ma entro il 1833 (l'inventario fidecommissario registra le dimensioni "allargate") - rispetto alla condizione originale, restituita con un intervento collocabile tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, nell'ambito di un'operazione di ripristino non certo isolata nell'orizzonte dei restauri di quei decenni, e presso la Galleria Borghese.

A sostegno dell'ipotesi che il quadro originale fosse di dimensioni simili alle attuali stanno due ragioni. La prima è data dall'inventario del 1693, che lo ricorda come "un quadro grande di 4 palmi bislungo", laddove per "bislungo" si intende senza ombra di dubbio un dipinto ben più largo che alto, e per "4 palmi" ci si riferisce, come accade per altre ricorrenze all'interno dello stesso inventario, alla misura dell'altezza.

Il secondo elemento viene dal modello, ricorrente almeno in un caso nella produzione di Paris Bordon, costituito dall'esemplare della Ca' d'Oro dove è vero che il satiro non compare, ma le dimensioni sono decisamente "bislunghe" (86 x 137 cm), come peraltro, e propriamente, quelle dei dipinti con Veneri (o ninfe) giacenti, dal celebre prototipo di Giorgione/Tiziano, ai quali il nostro dipinto è del tutto allineato.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori* (1568), con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi, Firenze 1906, VII, p. 466.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 25 (edito in Mariotti, 1892, p. 89, "stanza delle Veneri", n. 19).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 15.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 89, n. 19.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92.
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese per A. Venturi*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, pp. 157-164, in particolare pp. 163-164.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243.
- L. Bailo, G. Biscaro, *Della vita e delle opere di Paris Bordon*, Treviso 1900, pp. XXVII, 51-52, 150-151 n. 73, 212.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 119.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 339.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, New Haven and London 1932, p. 432.
- W. Suida, *Anmerkungen zu Paris Bordone*, in "Belvedere", XII, 9/12, 1934-1937, pp. 207-211, in particolare pp. 208-209.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 371.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 44.
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 225, n. 1.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 108, n. 193.
- P. Della Pergola, *I nuovi depositi della Galleria Borghese*, in "Musei e gallerie d'Italia. Rivista dell'Associazione nazionale dei musei italiani", I, 2, 1956, pp. 41-48, in particolare p. 46, foto 4.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 457, n. 308.
- G. Mariani Canova, *Paris Bordon*, Venezia 1964, pp. 67, 111.
- G. Mariani Canova, in *Paris Bordon*, catalogo della mostra (Treviso, Palazzo dei Trecento, settembre – dicembre 1984), a cura di E. Manzato, Milano 1984, p. 98, n. 28.
- L. Ventura, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 170-171, n. 28 (Giove e Antiope).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 43.
- M. Loh, *Titian Remade. Repetition and the Transformation of Early Modern Italian Art*, Los Angeles 2007, pp. 22-25.
- I. Manfredini, *Le relazioni culturali tra Torino e Venezia nella seconda metà del Cinquecento*, in "Studi veneziani", LXVI, 2012, pp. 149-174, in particolare p. 171.
- S. Risaliti, in *La Renaissance et le rêve. Bosch, Véronèse, Greco ...*, catalogo della mostra (Paris, Musée du Luxembourg, 9 ottobre 2013 - 26 gennaio 2014), a cura di A. Cecchi et al., Paris 2013, p. 77, n. 19.

- A. Donati, *Paris Bordon. Catalogo ragionato*, Soncino 2014, pp. 32, 342, n. 130.1.
- M. Simone, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 125, n. 14.

English version

VENUS, CUPID AND A SATYR

BORDONE PARIS

(Treviso 1500 - Venice 1571)

INVENTORY: 119

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

There are no known records of how it entered the Borghese collection, however it is reported there as early as 1650 (Manilli) as “the crouching Venus, with Cupid at her feet, and a Satyr” by Paris Bordon. This attribution, confirmed by the inventory of 1693 (Della Pergola, 1964), is however lost in later testimonies. In the catalogue of around 1790 it is Titian, and for the *inventario fidecommissario* of 1833 it is the school of Titian, while late 19th-century critics considered its value to be mediocre: a bad copy from Paris Bordon (Morelli), traced back to the master by Venturi, who saw it as an original work if not in a good style, as did Aldo De Rinaldis (1935).

The most recent studies agree that it is an autograph work by the painter from Treviso, which can be dated to a later phase of his production, and therefore between the end of the 1660s and the first half of the 1670s.

Lying on a red drape that partially covers her left arm and right thigh, a female figure reclines naked and asleep, her elbow resting on the ground, her cheeks red and a lock of hair sensually falling over her shoulder. Behind her, against a backdrop of trees and towards the centre of the composition, stands the figure of a satyr reaching towards a tree to pick an apple. On the right, a Cupid, only one of whose wings can be glimpsed, lifts the end of the cloth from the ground and covers his head with it. In the background, on the right, the landscape opens up against a sunset sky.

The painting reworks themes and models that were frequently adopted in Venetian circles, starting with the undisputed prototype of the Dresden *Venus*, re-proposed in infinite variations and replicas, of variable workmanship and quality, from workshops or famous autograph works, available in large numbers for a market avid for this type of painting. We know of an earlier and more refined variation of our painting, preserved in the Galleria Franchetti at the Ca' d'Oro in Venice, noted in its day by Suida. In this work, there is no satyr and the woman is undoubtedly characterised as Venus: roses are scattered on the red drape, which in turn is twisted and spread on a white one; Cupid's quiver hangs from the trunk behind her. Again, a variant of the well-known model could be referred to in Vasari's quotation, which recalls a “Venus with Cupid sleeping guarded by a servant” made “for the Duchess of Savoy”, Margaret of Valois (Vasari; Manfredini): however, it seems unlikely that this report could refer to our version (Simone), where in any case, and aside from the possible inaccuracies, Cupid is not sleeping, there is no servant

but a satyr, and above all the statement regarding the great quality of the “beautiful painting” and the characters represented, “so well made that they cannot be praised enough” (Vasari), does not hold up.

The theme depicted is that of the nymph, or sleeping Venus, according to a classical model that is thought to date back to an ancient bas-relief intended to decorate a fountain. It is reworked in the well-known illustration dedicated to Venus, the mother of all things, PANTON TOKADI, from Francesco Colonna’s *Hypnerotomachia Poliphili* (1499) (Simone), in which an adult satyr in the presence of two younger ones, discovers a Venus, naked, lying down, covered only by a strip of the cloth on which she is lying during her sleep.

It is no coincidence that, given the theme, our painting appears in those rooms of the Borghese residences dedicated to Venus, alongside paintings with similar subjects: in 1650, Manilli records it in the Hermaphrodite room of the villa outside Porta Pinciana (today rooms XVI, XVII and XVIII, then a single room) together with the “painting of Venus, with Cupid in front, and with a Satyr in the background” (inv. 124); In 1693 it is recorded as a “Woman sleeping and a Cupid takes away her blanket, with a Satyr, of No. 422 gilded frame by Paris bordona” in the sixth room of the Palazzo di Ripetta (Della Pergola, 1964). In this same room, which in the course of the 18th century was called the “Room of the Venuses”, it is recorded in the picture gallery catalogue dated around 1790 as “Venus Sleeping, Cupid and Satyr Playing, Titian” (De Rinaldis, 1937), and in the *inventario fidecommissario* of 1833.

The characters in the painting have also been identified as Jupiter and Antiope, recalling a bucolic-pastoral mythological subject that was also widely adopted, in which the nymph is seduced by Jupiter in the guise of a satyr (Bailo - Biscaro). However, there is still a tendency to see in the nude one of the iconographic acceptations (and meanings) of Venus, due to the presence of Cupid and the apple plucked by the satyr, which refers to the Judgement of Paris, but also perhaps to the painter’s name (Mariani Canova, 1984).

Over the course of time, the painting has been consistently tampered with, perhaps affecting its quality, and certainly its size.

The oldest photos, datable to the late 1920s, show a canvas that is wider than its current state, revealing the presence of an additional strip at the top, with the backdrop of trees on the left, and a wider portion of sky on the right, marked by a clearly visible horizontal line indicating the seam between two pieces of canvas.

In all likelihood, it is an addition - perhaps in response to an unspecified need for decoration, carried out at an unspecified time, but before 1833 (the *inventario fidecommissario* records the “enlarged” dimensions) - compared to the original condition, which was restored in the 1930s and 1940s, as part of a restoration that was certainly not an isolated event in the restorations of those decades, and at the Galleria Borghese.

Two reasons support the hypothesis that the original painting was similar in size to the present one. The first is given by the inventory of 1693, which records it as “a large oblong painting of 4 large palms”, where “oblong” undoubtedly means a painting that is wider than it is tall, and “4 palms” refers, as for other works in the same inventory, to the measurement of height.

The second element is the model, which is repeated at least once in Paris Bordon’s work, consisting of the Ca’ d’Oro example where although the satyr does not appear, the dimensions are decidedly “oblong” (86 x 137 cm), as, moreover, are those of the paintings with reclining Venuses (or nymphs), from the famous Giorgione/Titian prototype, with which our painting is

entirely in line.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori* (1568), con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi, Firenze 1906, VII, p. 466.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 25 (edito in Mariotti, 1892, p. 89, "stanza delle Veneri", n. 19).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 15.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 89, n. 19.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92.
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese per A. Venturi*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, pp. 157-164, in particolare pp. 163-164.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243.
- L. Bailo, G. Biscaro, *Della vita e delle opere di Paris Bordon*, Treviso 1900, pp. XXVII, 51-52, 150-151 n. 73, 212.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 119.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 339.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, New Haven and London 1932, p. 432.
- W. Suida, *Anmerkungen zu Paris Bordone*, in "Belvedere", XII, 9/12, 1934-1937, pp. 207-211, in particolare pp. 208-209.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 371.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 44.
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 225, n. 1.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 108, n. 193.
- P. Della Pergola, *I nuovi depositi della Galleria Borghese*, in "Musei e gallerie d'Italia. Rivista dell'Associazione nazionale dei musei italiani", I, 2, 1956, pp. 41-48, in particolare p. 46, foto 4.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 457, n. 308.
- G. Mariani Canova, *Paris Bordon*, Venezia 1964, pp. 67, 111.
- G. Mariani Canova, in *Paris Bordon*, catalogo della mostra (Treviso, Palazzo dei Trecento, settembre – dicembre 1984), a cura di E. Manzato, Milano 1984, p. 98, n. 28.
- L. Ventura, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 170-171, n. 28 (Giove e Antiope).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 43.
- M. Loh, *Titian Remade. Repetition and the Transformation of Early Modern Italian Art*, Los Angeles 2007, pp. 22-25.
- I. Manfredini, *Le relazioni culturali tra Torino e Venezia nella seconda metà del Cinquecento*, in "Studi veneziani", LXVI, 2012, pp. 149-174, in particolare p. 171.
- S. Risaliti, in *La Renaissance et le rêve. Bosch, Véronèse, Greco ...*, catalogo della mostra (Paris, Musée du Luxembourg, 9 ottobre 2013 - 26 gennaio 2014), a cura di A. Cecchi et al., Paris 2013, p. 77, n. 19.
- A. Donati, *Paris Bordon. Catalogo ragionato*, Soncino 2014, pp. 32, 342, n. 130.1.
- M. Simone, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 125, n. 14.

